

MILLIY MA'NAVIYATIMIZGA BO'LAYOTGAN IJTIMOYIY TAHDIDLARNING OLDINI OLIISH CHORA-TADBIRLARI

Shapsanova Nodira Berdiqulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Shaxrisabz filiali "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar"
kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashtirilgan dunyoda milliy ma'naviyatimizga bo'layotgan ijtimoiy tahdidlarning oldini olish chora-tadbirlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek unda tahdidlar zamirida ijtimoiy munosabatlar, avvalambor inson faoliyati bilan bog'liq jarayonlar yotishi borasidagi fikrlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: globallashtiruvchi, mustaqillik, millat, tahdidlar, bevosita tahdidlar, bilvosita tahdidlar, milliy ma'naviyat, mafkura, qadriyatlar, milliy til, ziddiyat.

Anatatsiya. В данной статье рассматриваются меры по предотвращению социальных угроз нашей национальной духовности в глобализирующемся мире. Также проанализированы идеи о том, что в основе угроз лежат социальные отношения, прежде всего процессы, связанные с человеческой деятельностью.

Ключевые слова: глобализация, независимость, нация, угрозы, прямые угрозы, косвенные угрозы, национальная духовность, идеология, сущности, национальный язык, конфликт.

Anatomy. This article discusses measures to prevent social threats to our national spirituality in a globalized world. The ideas that threats are based on social relations, primarily processes associated with human activity, are also analyzed.

Keywords: globalization, independence, nation, threats, direct threats, indirect threats, national spirituality, ideology, values, national language, conflict.

Ma'naviyat insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydi. Mazkur sohada faoliyat yuritayotganim uchun ma'naviyat haqida, ma'naviyatning zamoni, zamonaviyligi bo'lmasligi, u hamisha davr bilan birga ekaniga amin bo'ldim.

Prezidentimiz rahbarligida 2024-yil fevral oyi boshida o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining yig'ilishida 9 ta yo'nalish bo'yicha muhim fikrlar bildirildi va tashabbuslar ilgari surildi. Xususan, davlatimiz rahbari o'z so'zida so'nggi yillarda ma'naviy-ma'rifiy sohalarda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib, 2016-yilga nisbatan ijtimoiy sohalar rivojiga ajratilgan mablag'larning hajmi 5,6 barobarga oshganini ta'kidlab o'tdi.

Prezidentimizning kuyinchaklik bilan ma'naviy-ma'rifiy ishlarga e'tibor qaratishi biz soha vakillarini ruhlantirdi. Chunki bugun yurtimizda Yangi

O‘zbekistonni barpo etishda barcha sohalarda yangicha tashabbuslar ilgari surilmoqda. Ma’naviyat sohasidagi amalga oshirilayotgan ezgu ishlar ushbu tashabbuslarga qanot bo‘lmoqda. Hayot shiddat bilan o‘tib borayotgan bugungi globallashuv sharoitida ma’naviy tarbiyaning o‘rni beqiyos. Chunki ma’naviyatli, ma’rifatli insonlar millatni sevadi, uni asraydi. Ilmsiz, bilimsiz va tafakkursiz katta marralarni ko‘zlab bo‘lmaydi.

Albatta, yuksak marralarga esa ma’rifat bilan, ma’naviyat bilan, kitobxonlik bilan erishiladi. Ma’naviy tarbiya to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagan joyida ma’rifat bo‘lmaydi, ma’naviyat oqsasa, ilmiy taraqqiyot ham oqsaydi. Bejizga Prezidentimizning Surxondaryo viloyatiga tashrifi doirasida bildirgan taklifi asosida joylardagi Ma’naviyat va ma’rifat Kengashlarining ishchi tuzilmasi sifatida hududlardagi 4 ta sektorga qo‘shimcha 5-sektor, ya’ni “Ma’naviyat sektori” tashkil qilinmayapti. Chunki bu sektor oila, mahalla, ta’lim tashkilotlarida ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash, ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini yaratadi⁷¹.

Taxdidlarni shartli ravishda iqtisodiy, sotsial, siyosiy, tabiiy -iqlimiy, ekologik, demografik, mafkuraviy va xarbiy toifalarga ajratar ekanmiz bularning barchasini umumiy “ijtimoiy taxdid” nomi bilan belgilash maqsadga muvofiq. Chunki, barchasining zamirida ijtimoiy munosabatlar, avvalambor inson faoliyati bilan bog‘liq jarayonlar yotadi.

“Taxdid” - (arabcha suzdan olingan bulib, xavf- xatar degani) bu inson hayotiy faoliyati, umuman, yashashni chigallashtiruvchi uning o‘z salohiyatiga tayanib asrlar davomida o‘zi uchun maqbul, shu bilan birga jamiyat barqarorligi, xavfsizligini asrashga qaratilgan muxofaza tizimiga hamda ma’lum tarixiy davr mobaynida barpo etilib, aniq maqsad sari yunaltirilgan ijtimoiy siyosiy tuzilma, aniqrog‘i, davlatning siyosiy asosini zaiflashishi, keyinchalik esa, uni yemirilishiga olib keluvchi maxalliy, xududiy, mintaqaviy va nihoyat, umumsayyoraviy salbiy omillarning kirib kelishi natijasida aniq makon va zamonda yuz beruvchi o‘ta salbiy nohush, beqaror siyosiy, ijtimoiy tarixiy vaziyatdan iboratdir⁷².

Yukoridan keltirilgan ta’rifdan kelib chiqadigan bo‘lsak, so‘z asosan, jamiyatga, siyosiy xayotga turli-tuman salbiy ta’sirlar, omillarning kirib kelishi natijasida shakllangan va uni izdan chiqarishga qaratilgan makon va zamonda aniq va o‘ta salbiy, beqaror ijtimoiy vaziyat to‘g‘risida bormoqda. Umuman, tajriba guvoxlik beradiki, jamiyat, davlat, inson manfaatlariga nisbatan tahdidlar darajasidan qat’iy nazar ulardan keladigan zararli oqibatlarning ta’siri nuqtayi nazaridan deyarli bir xilligini e’tirof etish maqsadga muvofik. Shu o‘rinda Prezidentimiz Shavkat

⁷¹ Fayziyeva S. Ma’naviyat jamiyat hayotining negizidir. https://uza.uz/uz/posts/manaviyat-zhamiyat-hayotining-negizidir_551866

⁷² Paxriddinov Sh.I. Dunyoviy demokratik davlatchilik kurilishi amaliyotida diniy ekstremizm taxdidi. Toshkent: 2001, 178-b.

Mirziyoyevning, "Farzandlarimizning turli radikal va zararli g'oyalar ta'siriga tushib qolishiga yo'l qo'ymaslik - asosiy vazifamizdir. Bu boradagi ishlarni yangicha yondashuvlar bilan davom ettirishimiz kerak"⁷³ - degan so'zi barchani ogohlikka chaqiradi.

Milliy ma'naviyatga qarshi qaratilgan tahdidlarni bartaraf etish omillaridan biri millatning o'zligini anglashidir. Bugungi kunga kelib, milliy o'zlikni anglashning rivojlanishiga bag'ishlangan bir qator monografiyalar, ilmiy maqolalar e'lon qilingan. Ularda mustaqilligimiz yillarida milliy o'zligimizni anglash jarayonida urf-odat, an'ana va qadriyatlarimizning tiklanishi hamda bu borada mavjud muammolar va ularning yechimlariga bag'ishlangan g'oyalar ishlab chiqilmoqda⁷⁴.

Millat mavjud ekan, uning o'zligini anglashga intilishi ham rivojlanib boradi. Chunki millatning mavjudligining o'zi uning "men"ligining mavjudligini ham bildiradi. O'zligidan mahrum bo'lgan millat millat bo'lolmaydi. U o'zgalarga assimiliatsiyalashib (qo'shib) ketadi. Shunday ekan, millat taraqqiyotining turli bosqichlarida va uning tashqi dunyo bilan bo'ladigan munosabatlarida, uning o'zligini anglashida kechadigan o'zgarishlar, yuzaga keladigan turli darajadagi ziddiyatlar va jarayonlarni uzluksiz ravishda tahlil qilib borishga bo'lgan ehtiyoj ham oshib boraveradi. Ayniqsa, mamlakatning polietnik sharoitida millatlarning o'zligini anglashi, ularning har biriga xos bo'lgan manfaatlarning oshib borishi, ularni o'zaro muvozanatga keltirish, globallashuvning avj olishi jarayonida milliy ma'naviyatlarga nisbatan turli tahdidlarning ortishi va ulardan ogoh bo'lish zaruriyatining kuchayishi mazkur masalani o'rganishning har doim dolzarb bo'lib qolishini taqozo qiladi.

Milliy o'zlikni anglash tushunchasi mohiyatiga qaytib, shuni alohida ta'kidlash mumkinki, unga yuqorida nomlari keltirilgan mualliflar turlicha ta'rif berib kelmoqdalar. Ularning hammasi haqida to'xtalmasdan, ayrimlari haqida fikr yuritamiz. Jumladan, ustozimiz prof. S.Otamuratov bu tushunchaga quyidagicha ta'rif bergan: "Har bir millatning o'zini real mavjud subyekt, muayyan moddiy va ma'naviy boyliklarni ifodalovchi yagona til, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar va davlatga mansubligi, manfaatlar hamda ehtiyojlar umumiyligini tushunib yetishi, milliy o'zini-o'zi anglash deyiladi"⁷⁵.

Xullas, bu tushunchaga turlicha qarashlar mavjud bo'lib, ularda milliy o'zlikni anglashning turli jihatlari ochib berilgan. Ammo hali bu tushunchalarning mazmun-mohiyati va funksiyalari to'la ochib berildi, degan xulosani chiqarib bo'lmaydi. Uni

⁷³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-majlisga-murojaatnomasi-28-12-2018>

⁷⁴ Mamanazarov N. Milliy o'zlikni anglashning etnik jihatlari // Ijtimoiy fikr. – Toshkent, 1998. – №4; Qo'chqarov A. Milliy o'zlikni anglash va milliy qadriyatlar // Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 2003. – № 4; Xolbekov A. O'zlikni anglash // Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 2002. – №4; Erkayev A. Milliy jipslik omillari // Tafakkur, 2010. – №2; Qoraboyev T. Milliy qadriyatlarimizning jahon e'tirofi // Tafakkur, 2011. – №3; Olimova M. Yoshlarda o'zlikni anglash jarayonida oilaning o'rni / Falsafaning dolzarb muammolari mavzusida (akademik Mubin Baratov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan) Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Guliston, 2013 va boshqalar.

⁷⁵ Otamuratov S. Globallashuv va millat (siyosiy-falsafiy tahlil). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – B. 116.

doimo takomillashtirish zarur bo‘ladi. Chunki, bir tomondan, milliy taraqqiyot juda murakkab jarayon. U juda ko‘plab ziddiyatlarga ro‘baro‘ bo‘ladi. Ana shunday sharoitlarda milliy o‘zlikni anglash tuzilmasini tashkil etgan funksiyalarning qamrovlari o‘zgaradi. Ular tobora kengayib boradi; ikkinchidan, globallashuv jarayonida millatlarning o‘zligidan begonalashuvi ham yuzaga keladi. Uni asrash (ya’ni to‘xtatish) uchun qanday mexanizmlarni ishlab chiqish kerak bo‘ladi, degan savol ham yuzaga keladi. Unga javob topish zaruriyati milliy o‘zlikni anglashning rivojlanish yoki aksincha, so‘nish holatlarini nazoratda ushlab turish taqozo qilinadi. Uchinchidan, rivojlanayotgan va taraqqiyotdan orqada qolgan millatlar ma’naviyatlariga nisbatan bilvosita tahdidlarning oshib borayotganligi ham milliy o‘zlikni anglash omilining ularga qarshi turadigan yangi imkoniyatlarini ham izlab topish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Mustaqilligimiz tufayli kirib kelgan demokratik qadriyatlardan, uning toza havosidan foydalanishga harakat qilgan ayrim insonlarning urug‘chilik g‘oyalariga moyilligini bildirib qo‘yganlari ham bor. Har bir inson o‘zining ildizlarini izlashi, avlod-ajdodlarini bilishga intilishi – bu ijobiy jarayon, ammo u milliy tarqoqlikning shakllanishiga olib keladigan omilga aylanmasligi kerak.

Xullas, salbiy ma’nodagi urug‘-aymog‘chilik elementlarining qaysidir darajada saqlanib qolishining o‘zi ham millatni mustahkam birlik darajasiga yetib kelmaganligining ko‘rinishidir. Millatimizning yagona adabiy tilga ega bo‘lmaganligi, uning alfavitining faqat zo‘ravon sho‘rolar zamonida 3-marta o‘zgartirilganligining o‘zi uning hali yagona birlik darajasida mustahkam ekaniga shubha bilan qarashga olib keladi.

Millatning yagona birlik bo‘lib birlashishida uning o‘zligini anglashi belgilovchi omil ekanligi haqidagi fikrni yuqorida ham ta’kidlagan edik. Ana shu fikrni davom ettirib, millatimizning o‘zligini anglashi qanday rivojlangan va bugun u ma’naviyatga qaratilgan tahdidlardan himoyalanişda yetakchi omil bo‘la oladimi? – degan savollarga javob izlashga harakat qilamiz.

Milliy o‘zlikni anglash, millatning o‘zi bilan birga shakllanadi. Shu ma’noda ham, u birdaniga inqilobiy tarzda yuzaga kelmaydi, balki evolyutsion tarzda shakllanadi. Uning shakllanishini va rivojlangan holatini real amaliyotda anglab yetish darajalarini belgilash juda murakkab masaladir. Chunki uni belgilaydigan mezonning o‘zi yo‘q. Boz ustiga, u jarayondir, jarayon esa to‘xtamaydi, balki doimo o‘zgarishda davom etadi. Shundan kelib chiqqan holda, fikrimizcha, uning bugungi holati darajalarini quyidagilar bilan ifodalash mumkin:

- milliy izzati, or-nomusi, g‘ururi va iftixoriga nisbatan tashqaridan bo‘ladigan harakatlarning paydo bo‘lishiga;

- millatning iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy va ma’naviy-mafkuraviy manfaatlariga zid bo‘lgan xurujlarning yuzaga kelishi oqibatiga;

- mamlakat hayotiga nisbatan tabiiy va texnogen ofatlarning paydo bo‘lishiga;
- milliy ma’naviyatlarga nisbatan turli ko‘rinishdagi tahdidlarning yuzaga kelishiga bo‘ladigan munosabatlarda namoyon bo‘ladi.

Agar millat mustahkam birlik bo‘lib shakllangan bo‘lsa, u bunday sharoitlarda har qanday xurujlar va tahdidlarni bartaraf etuvchi kuchga aylanadi. Bugungi kunda barcha mamlakatlarning polietnik (ko‘pmillatlilik) holatini hisobga oladigan bo‘lsak, yuqorida keltirilgan barcha salbiy holatlarni, birinchi navbatda, uning nomi bilan ataluvchi titul millat anglab yetadi va u o‘z atrofidagi barcha o‘zga millatlar vakillarini ham birlashtirishda yetakchilik qiladi. Ammo buning uchun yana, yuqorida ta’kidlanimizdek, uning o‘zligini anglashi rivojlanishi lozim. Millatlarning, u titul bo‘ladimi yoki o‘zga millatlarning vakili bo‘ladimi, bulardan qat’iy nazar, o‘zligini anglaganligi – bu uning o‘zini o‘z atrofidagi millatlarga nisbatan hurmatsizligini, ularning manfaatlarini hisobga olmasligini yoki ularga nisbatan yovuz niyatlarda (millatchilik, shovinistik yoki genotsid) bo‘lishida emas, balki aksincha, ulardan xoli bo‘lishini, mamlakat taraqqiyoti, unig barqarorligi va xavfsizligini ta’minlashda o‘zi bilan yonma-yon yashaydigan barcha millatlarni birlashtirish, ularning rivojlanishiga yordam ko‘rsatishda namoyon bo‘ladi. Mamlakatlardagi titul millatlarda o‘zga millatlarga nisbatan, hatto u kichkina, “arziyasday” bo‘lib ko‘rinadigan har qanday salbiy xatti-harakatlarning namoyon bo‘lishi, birinchidan, uning hali o‘zligini to‘la anglab yetmaganligining alomati bo‘lsa, ikkinchidan, mamlakatda yuzaga keladigan beqarorlikning sababchisi bo‘ladi.

Ayni paytda, mamlakatlarda yashayotgan titul bo‘lmagan millatlar vakillarining ham o‘zligini anglash jarayonlari titul millatlarniki kabi rivojlanib boradi. Bu jarayonning barqaror kechishining asosiy omili esa, millatlarning o‘zligini anglash maqsadlari mamlakat taraqqiyoti, uning xavfsizligi va barqarorligidagi yakdillik, bir-birlarining manfaatlarini hisobga olish, barcha munozarali masalalarda vazminlik va o‘zaro hurmat tamoyillarining amal qilishi asosida kechishi lozim bo‘ladi.

Millatimiz o‘zligini anglashining rivojlanishi juda murakkab kechganligini ko‘ramiz. Jumladan, uning etnik birlik sifatida shakllanish bosqichi ko‘pgina mutaxassis olimlar va ustozlarimiz tomonidan ta’kidlanishicha, VII asr oxiri, IX asrdan boshlangan bo‘lsa-da, uning o‘zaro birlik sifatida birikishi Amir Temur bobomizning buyuk imperiyani vujudga keltirgan davriga to‘g‘ri keladi. Ammo temuriylar davlatning inqirozi, uning bo‘linib ketishi va keyinroq Markaziy Osiyoda mustaqil uch davlat – Buxoro amirligi, Qo‘qon va Xiva xonligining vujudga kelishi, ular o‘rtasidagi o‘zaro dushmanlik munosabatlarining avj olishi xalqimizning yagona millat bo‘lib birlashuvini yana orqaga surib yubordi. Bunday sharoitda milliy o‘zlikni anglashning rivojlanish holati ham ana shu umumiy jarayon darajasida amal qildi.

Milliy o‘zlikni anglashning moddiy kuchga aylanishiga “turtki” beradigan sabablar va omillar turli darajalarda har doim amal qilib keladi. O‘rni kelganda shuni

alohida ta’kidlamochimizki, millatlarning o’zligini anglashning moddiy kuch sifatida namoyon bo’lishi quyidagi holatlarda sodir bo’ladi:

- millatning o’z manfaatlarini himoya qilishga ehtiyoj yuzaga kelgan sharoitda;
- milliy ma’naviyatga nisbatan tashqi tahdidlarning kuchayishi sharoitida;
- millatni rivojlantirish bilan bog’liq global vazifalarni hal etish zaruriyatining yuzaga kelishi sharoitida;
- millat hayotiga nisbatan tabiiy va texnogen ofatlarning sodir bo’lishi sharoitida.

Bunday holatlarning yuzaga kelishi millat vakillarini boy yoki kambag’al bo’lishi, yashash joyi va ijtimoiy ahvolidan qat’iy nazar, o’zaro yagona kuch bo’lib birlashishiga va yuzaga kelgan muammolarni hal qilishiga undaydi. Bu milliy o’zlikni anglashning moddiy kuch sifatida harakatga kelganligini bildiradi. Yuqorida keltirilgan muammolar yuzaga kelmagan holatda milliy o’zlikni anglash o’zining tabiiy qonuniyatlari asosida rivojlanib boraveradi. Ustozimiz prof. S.Otamurotov milliy o’zlikni anglash omilining nihoyatda qudratli kuch ekanligi haqida quyidagi fikrni ilgari surgan: “... Milliy o’zlikni anglash omiliga befarq qarab yoki uni e’tibordan chetda qoldirib bo’lmaydi. Chunki millatning obro’-e’tibori, or-nomusi, g’ururi, o’zga millatlar oldidagi o’ziga xoslik kabi bir qator o’ta murakkab, o’z navbatida, har qanday “tashqaridan” bo’ladigan zo’ravonliklarga tezkorlik bilan javob qaytarishga qodir bo’lgan har bir millatning ichki-ruhiy salohiyati bilan bog’liqdir. U millatga qaratilgan har qanday salbiy harakatlarga yoki uning manfaatlariga zid bo’lgan munosabatlarga o’zining javobini qaytarishga qodir bo’lgan kuchdir”⁷⁶.

Milliy o’zlikni anglashning rivojlanish jarayonlarining tahlili va uning amaliyotda namoyon bo’lish holatini o’rganishda ustoz ilgari surgan fikr to’g’ri, degan xulosa chiqarishimizga olib keldi. Bugun milliy o’zlikning moddiy kuch sifatida yuzaga chiqishini, hatto davlatlarning milliy belgilari asosida bo’linib ketishiga olib kelishi mumkinligining guvohi bo’lib turibmiz. Buni sobiq Chexoslovakiya, Albaniya, Yugoslaviya va bugun Ukrainada kechayotgan jarayonlar misolida ko’rishimiz mumkin.

Milliy o’zlikni anglashning rivojlanishi izchillik asosida kechmagan holatlarda millatning o’zga millatlarga qo’shib ketishi sodir bo’ladi. Unga tashqaridan bo’ladigan xavf qanchalik salbiy holatlarning yuzaga kelishida, uni harakatga kelishiga va o’zligini himoya qilishida katta kuchga aylantiradi.

Xulosa qilib, aytish mumkinki, bugun milliy ma’naviyatimizga qarshi tahdidlarning ortib borishining oldini olishda milliy o’zligimizni anglashni

⁷⁶ Otamurotov S. Milliy o’zlikni anglashning funksiyalari haqida mulohazalar. Ijtimoiy-falsafiy fanlar. Nazariya va amaliyot / Ilmiy-uslubiy maqolalar to’plami. Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston milliy universitetining 90 yilligi va falsafa fakultetining tashkil etilganligining 30 yilligiga bag’ishlanadi // . – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2008. – B. 21.

rivojlantirishning barcha imkoniyatlaridan samarali foydalanishimizni zamonning o‘zi taqozo qilmoqda.

Milliy o‘zlikni anglash – bu millatni, uning ma’naviyatini asrashning o‘ta kuchli qalqonidir. Uni rivojlantirmasdan turib, ma’naviyatimizga qarshi qaratilgan tahdidlarni bartaraf etib bo‘lmaydi. Buni barcha millatdoshlarimiz ongi va dunyoqarashiga singdirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Milliy ma’naviyatga qarshi tahdidlarning oldini olishning muhim omillaridan yana biri milliy tarbiyadir.